

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**XII конференция Студенческого Научного Общества Геологического
Факультета СПбГУ**

**К 80-летию Геологического факультета СПбГУ:
Геология в различных сферах**

СНО 2013

ДИНАМИКА РАЗНООБРАЗИЯ ОСТРАКОД ПЕРВОЙ МОРСКОЙ ТРАНСГРЕССИИ ПОЗДНЕГО ВИЗЕ НА ЗАПАДЕ МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ

Пинахина Д.В., Савицкий Ю.В.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

therapsida@inbox.ru

Отложения первой морской трансгрессии позднего визе на западе Московской синеклизы представлены Мстинской свитой. Она характеризуется чередованием известняков с глинистыми отложениями, и соответствует единице цикличности 5 порядка. Особенностью свиты является присутствие в ее составе глин, заключающих богатые брахиоподово-известково-мшанковые ориктоценозы.

Был проведен анализ состава комплексов остракод глинистых отложений, залегающих между пластами известняков а1 и а2 (в номенклатуре З.А. Богдановой) в Боровичском районе, которые образуют, по мнению многих специалистов, маркирующий уровень на территории запада Московской синеклизы.

Особенностью описываемой глинистой части разреза является уменьшение ее мощности и изменение литологических характеристик по мере отдаления от древней береговой линии. Так, на местонахождении у порога Витцы, рассматриваемый слой представлен известковистыми глинами и имеет мощность 25 см, а при движении на северо-запад в его составе начинают преобладать песчано-алевритовые разности и мощность возрастает до 1,5–5 м. Подобная ситуация наблюдается в районе карьера Усть-Брынкино, удаленного от порога Витцы на расстояние около 3,5 км. Здесь в песчано-алевритово-глинистом чередовании отмечается сигмоидальная слоистость, отвечающая обстановкам дельт.

С целью характеристики данной части разреза по остракодам, было проведено опробование остракодовой глины в двух местонахождениях: у порога Витцы и на р. Крупе. Последнее находится в непосредственной близости от указанного выше карьера, и было выбрано в связи с тем, что карьер в настоящее время затоплен. Мощность рассматриваемого слоя достигает здесь 75 см и в его средней части наблюдаются тонкие песчаные прослои.

Комплексы остракод рассматриваемого слоя у порога Витцы образуют в подавляющем большинстве представители семейств Scrobiculidae, Kelletinidae, Amphissitidae, Healdiidae и Kirkbyidae: *Scrobicula scrobiculata* [Jones, Kirkby et Brady, 1884], *Kindlella bituberculata* [M'Cooy, 1884], *Amphissites urei* [Jones, 1859], *Healdianella darwinuloides* [Posner, 1951], *Kirkbya volginoensis* [Posner, 1951] и др. Данный состав остракод отражает мелководную шельфовую обстановку с нормально-морской соленостью [Masurel, 1989; Turner et al., 1997]. Появление представителей рода *Bairdia* у кровли слоя может указывать на стабилизацию условий и связь с открытым морем [Bennett, 2008; Masurel, 1989; Olempska, 1999]. В целом, увеличение видового разнообразия комплекса, выровненности обилий видов, снижение индекса доминантности вверх по разрезу

остракодовой глины свидетельствует о формировании более благоприятных условий для развития этих ракообразных.

Характерной особенностью ассоциаций остракод рассматриваемого слоя в местонахождении у р. Крупы является резкое увеличение относительного обилия видов надсемейств Paraprchitacea (не выявленных у порога Витцы) и Kloedenellacea в средней части слоя. Представители этих таксонов рассматриваются многими авторами как более толерантные к флуктуациям солености и тяготеющие к пограничным прибрежно-морским обстановкам [Dewey, 1988; Stephenson et al., 1988; Tibert et al., 1999].

Описанные изменения экологических предпочтений главных элементов остракодовых комплексов, по всей видимости, обусловлены влиянием работы дельты. С одной стороны, можно предполагать транспортировку остатков более мелководных форм со стороны берега на исследованный участок бассейна у р. Крупы, однако следует отметить хорошую сохранность материала. С другой стороны, можно связать изменения в составе и численности представителей остракодовых комплексов с некоторым опреснением вблизи дельты. Решение данных вопросов требует определения степени аллохтонности остатков каждого из выявленных таксонов, что и является следующей задачей исследования.

Литература

1. Bennett C. A review of the Carboniferous colonization of non-marine environments by ostracods // *Senckenbergiana lethaea*. Volume 88. Frankfurt am Mein, Senckenberg Nature Research Society, 2008. P. 37–46.
2. Dewey C.P. Lower Carboniferous Ostracode Assemblages from Nova Scotia // *Developments in Palaeontology and Stratigraphy*. Volume 11. Elsevier, 1988. P. 685–696.
3. Masurel H. Ostracods as palaeoenvironmental indicators in the Lower Carboniferous Yoredale Series of Northern England // *Journal of Micropaleontology*. Volume 8. London, The Geological Society Publishing House, 1989. P. 157–182.
4. Olempska E. Silicified shallow-water ostracodes from the Early Carboniferous of South China // *Acta Palaeontologica Polonica*. Volume 44. Warszawa, Instytut Paleobiologii PAN, 1999. P. 383–436.
5. Stephenson M., Williams M., Monaghan M., Arkley S., Smith R. Biostratigraphy and palaeoenvironments of the Ballagan Formation (lower Carboniferous) in Ayrshire, SW Scotland // *Scottish Journal of Geology*. Volume 38. Edinburgh Geological Society, Geological Society of Glasgow, 1988. P. 93–111.
6. Tibert N.E., Scott D.B. Ostracods and Agglutinated Foraminifera as Indicators of Palaeoenvironmental Change in an Early Carboniferous Brackish Bay, Atlantic Canada // *PALAIOS*. Volume 14. №3. Tulsa, Oklahoma, SEPM Society for Sedimentary Geology, 1999. P. 246–260.
7. Turner B.R., Dewey C., Fordham C.E. Marine ostracods in the Lower Carboniferous fluviate Fell Sandstone Group: evidence for base level change and marine flooding of the central graben, Northumberland Basin // *Proceedings of the Yorkshire Geological Society*. Volume 51. Part 4. London, The Geological Society Publishing House, 1997. P. 297–306.